

**KUTATÁSI JELENTÉS EGY „PERPETUUM MOBILE”
VÁKUUMBEPÁRLÓ PROTOTÍPUSÁNAK”
KIDOLGOZÁSÁRA**

GINOP-2.1.7-15-2016-02233

Megjelenés dátuma: 2019.05.31.

1 BEVEZETŐ

A PureAqua Kft. hosszú távú szakmai tevékenységében kiemelt jelentőséget tulajdonít az ipari vízkezelési technológiák fejlesztésének és az ehhez kapcsolódó alkalmazott kutatásoknak. A társaság számos, hazai és nemzetközi szinten finanszírozott projektben bizonyította már fejlesztői kapacitását és innovációs potenciálját, különös tekintettel a környezetvédelmi szempontból előremutató technológiai megoldásokra. A cég a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” tárgyú felhívásban GINOP-2.1.1-15-2016-02233 azonosító számon, a „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” címmel beadott, 77 106 100 Ft összértékű projektje 45 199 160 Ft támogatást nyert. A projektet a Kft. 2017. június 1. és 2019. május 31. közötti időszakban valósította meg.

A jelen kutatási jelentés egy, a GINOP-2.1.7-15-2016-02233 azonosító számú, „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című projekt eredményeit mutatja be, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatásával, 45 199 160 Ft vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. A projekt megvalósítási időszaka 2017. június 1. és 2019. május 31. között zajlott.

A projekt fő célkitűzése egy olyan innovatív vákuumbepárló berendezés prototípusának kifejlesztése volt, amely alkalmas különböző eredetű, magas szennyezettségű folyékony hulladékok energiahatékony és környezetkímélő koncentráálására. A fejlesztés egyben egy új típusú hő- és anyagátadási modell alkalmazását is jelentette a vákuumtechnológiák terén.

A kutatási projekt megközelítésében a hangsúlyt a rendszer komplexitására, az energiahatékonyság maximalizálására, valamint a lehető legtágabb alkalmazási spektrum elérésére helyeztük. A dokumentumban bemutatott eredmények alátámasztják a prototípus innovációs értékét, valamint rávilágítanak a technológia piaci potenciáljára.

2 KUTATÁSI PROJEKT TARTALMA

2.1 A kutatás tárgya és célja

A projekt keretében egy új elven működő vákuumbepárló prototípus került kialakításra, amely képes folyékony hulladékok – például szennyvizek – koncentrálására fűtés nélkül, csupán a kondenzációs hő újrahasznosításával. A cél olyan technológiai megoldás kidolgozása volt, amely alacsony hőmérsékleten is hatékonyan működik, miközben képes kristályos termék előállítására, egyetlen vákuumtérben.

2.2 A fejlesztett technológia főbb jellemzői

A prototípus központi elemei:

- Fűtőköpenyes bepárlótest porlasztott nyerslé bevezetéssel
- Cseppkondenzátor, amely egyben gázmosó funkciót is ellát
- Folyadék-folyadék hőszivattyú
- Vákuum-membrándeztillációs egység
- Ipari PC-alapú vezérlő és monitoring rendszer

A berendezés működése során a nyerslé porlasztás révén finom cseppekre bomlik, amelynek következtében jelentős bepároltató felület jön létre. A kondenzációs hő visszaforgatása biztosítja az energiahatékonyt, míg a rendszer vákuumot külön vákuumszivattyú nélkül, Torricelli-elven hoz létre és tart fenn.

A 20 méter magas prototípus földszinti elemeinek részlete

2.3 Kiemelt műszaki megoldások

- **Kristályosítás egy lépésben:** A bepárlás során a szárazanyag-tartalom kristályos formában választódik ki a vákuumtérben.
- **Habzásérzékenység:** A technológia érzéketlen az erősen habzó szennyvizekre.
- **Energiahatékonyság:** A folyamat fűtés nélkül, hulladékhő hasznosításával zajlik.
- **Kondenzátumkezelés:** A keletkező kondenzátum utókezelése membránszűréssel történik, eltávolítva az illékony szennyezőket.

2.4 Elért eredmények

- Vákuumszivattyú nélküli vákuumképzés
- Magas koncentrációs hatékonyság (másodpercek alatt kristályos töménység)
- Ipari hulladékáramok (pl. csurgalékvizek) folyamatos kezelése
- Energia- és vegyszerhatékonyság
- Minimalizált szilárd maradék és nagymértékű térfogatcsökkentés (90–99%)

A cseppkondenzátor egység részlete

2.5 Alkalmazási lehetőségek

A technológia a következő területeken alkalmazható:

- Hulladéklerakói csurgalékvizek kezelése
- Folyékony ipari hulladékok koncentrációja
- Technológiai vizek (pl. RO-szűrők koncentrátumai) kezelése
- Talajvíz tisztítása szennyezett területeken

2.6 További fejlesztési lehetőségek

A prototípus tesztüzeme során nyert tapasztalatok alapján a rendszer alkalmas további optimalizálásra és ipari méretű alkalmazásokra való adaptálásra. A projekt eredményei megalapozhatják új piacképes termékek és szolgáltatások bevezetését is a hulladékkezelési szektorban.